

YOSHLARDA INTELLEKTUAL MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING FALSAFIY JIHATLARI

I.Toirov

Farg‘ona davlat universiteti katta o‘qituvchisi, PhD

Inson bilim orqali dunyoni qanchalik ko‘p bilib borsa, o‘z faoliyatini ham shunchalik yaxshi anglay boradi. Bilimli bo‘lish uchun vaqtni ayamalik, vaqtdan unumli foydalanish lozim. Inson ma‘rifat va bilim orqali yuksak ma‘naviyatlilik cho‘qqilarini egallaydi, barkamol, komil inson bo‘lib etishadi. Ma‘rifat keng ma‘noda odamlarga bilim berish, ko‘nikma va malaka hosil qilish demakdir. U ma‘naviyatni shakllantiruvchi, jamiyatning yaratuvchanlik, bunyodkorlik quvvatini oshiruvchi inson faoliyati sohasidir. Boshqacha aytganda ma‘rifat jamiyatning ta‘lim-tarbiyaga bo‘lgan ehtiyojini qondirishga yo‘naltirilgan inson faoliyatini qamrab oluvchi tushunchadir.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek: “Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashsoqlik – bu ilmsizlikdir. Shu sababli hammamiz uchun ilg‘or bilimlarni o‘zlashtirish, chinakam ma‘rifat va yuksak madaniyat egasi bo‘lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak”[1].

O‘zbekiston Respublikasida mamlakatni modernizatsiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishga qaratilgan islohotlarning tub mohiyati aholi turmush tarzining farovonligini oshirish, fuqarolarning siyosiy va huquqiy madaniyati va saviyasini yuqori darajaga ko‘tarish, ularda aniq fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda o‘z ifodasini topadi. Har bir davlatning asosiy boyligi - bu inson. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, davlatning boyligi va qudratini oshirishning asosiy yo‘li – yoshlarda intellektual madaniyatni shakllantirishdir.

Har qanday mamlakatning qudrati uning intellektual salohiyati bilan belgilanadi. Bu esa bevosita ta‘lim sifatiga bog‘liq. Istiqloq tufayli ma‘naviy hayotimizda ulkan burilish sodir bo‘ldi. Mustaqillik bizning milliy-madaniy qadriyatlarimizning naqadar

boy va teran tafakkur uslubini shakllantirishga imkoniyat ochib berdi. Oqibatda milliy qadriyatlarimiz jamiyatimiz taraqqiyotini tezlashtirish, yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda hamda ularni milliy iftixor ruhida tarbiyalashda qudratli tarbiyaviy negiz bo’lib xizmat qilmoqda.

Ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish va texnologiya sohalarining mavjud taraqqiyoti zamonaviy jamiyat qiyofasini belgilab bermoqda. Zamonaviy jamiyatning eng muhim xarakterli jihati uning barcha sohalarida globallashuvning ko’zga tashlanayotganligidir. Globallashuv o’z-o’zidan tezkor harakatlanish, zarur axborotlarni zudlik bilan qo’lga kiritish, ularni qayta ishlash va amaliyotga samarali tatbiq qilishni taqozo etadi. Bu tarzda harakatlanish imkoniyatiga o’z sohasining bilimdoni bo’lgan, kasbiy malakalarni yuqori darajada egallay olgan, boy tajriba va mahoratga ega kadrlargina ega bo’ladilar. Shunday ekan, oliy ta’lim muassasalarida kadrlarni tayyorlash jarayonida davrning mazkur talabini inobatga olish maqsadga muvofiqdir.

Insonga yoshligidan singdirilgan madaniy-ma’naviy qarashlar, axloqiy qadriyatlar, an’analar, diniy-ruhiy tuyg’ulardan iborat. Bu bo’g’inda u oilasi, qarindosh-urug’lari, mahallasi, millati, yurti bilan birligini, uning tarkibiy qismi ekanligini his etadi. Natijada, uning ongi va qalbida milliy g’urur, vatanparvarlik tuyg’usi shakllanadi. Bu jarayonda shaxsda haqiqiy fuqarolik pozitsiyasi shakllanadi.

Fuqarolik tuyg’usi esa shaxsning “Avloddan-avlodga o’tib kelayotgan madaniy jarayonlar ahloqiy qadriyatlarning o’tmish bilan kelajakni uzviy aloqadorligini ta’minlab, tarixiy merosning nodir ne’matlarini o’zgartirish asosida shakllanadi”. Fuqarolik jamiyatining asosiy mezonlaridan biri bu fuqarolarning yuksak darajada ong va madaniyatga ega bo’lishliklari hisoblanadi. Shu nuqtai-nazardan qaraganda, fuqarolik jamiyatida faol, tashabbuskor, g’ayratli, faqat yaratuvchanlik, ijodkorlik ruhi va kayfiyati bilan yashovchi shaxslarga e’tibor va ehtiyoj katta bo’ladi.

Madaniyat - jamiyat mahsuli, ijtimoiy hayotning muhim mulki hisoblanadi. Madaniyatsiz jamiyat bo’lmaganidek, madaniyat ham jamiyatdan tashqarida mavjud bo’lmaydi. Murakkab ijtimoiy voqelik sifatida madaniyatning o’ziga xos xususiyati shundaki, u insoniyat ajdodlarining mehnati, bilimlari, dunyoqarashini o’zida aks

ettiradi ularni saqlab muntazam boyitib boradi. Madaniyat ijtimoiy hayotning vorisi sifatida qadriyatlarni to`playdi, ularni kelgusi avlodlarga yetkazib beradi.

Insonning intellektual madaniyati asosan uning yashash tarzi, mustaqil fikrga egaligi, ish faoliyati bilan belgilanadi. Shuning uchun ham insonni intellektual madaniyati nafaqat uni jismoniy va ma’naviy fazilatlari, balki uning moddiy farovonligi bilan ham bog’liqdir. Inson o’zining intellektual madaniyati orqali voqelikni qay darajada aks ettirishi va u to’g’risida fikr mulohazalarini chuqurlashtirish asosida tobora o’z-o’zini chuqurroq, aniqroq kashf etib boradi. Ya’ni, insonni - intellektual potentsiali birinchi navbatda uning o’zligini anglashga qaratilgan bo’ladi.

Biz yashayotgan XXI asrda ilm-fan, intellektual salohiyat taraqqiyot mezoniga aylanib, tobora yuksak bosqichga chiqmoqda. Istiqbolda shaxs intellektual madaniyatini rivojlantirish vositalari sifatida kompyuter texnologiyalari, ta’lim sohasining mavjud moddiy-texnik bazasi, zamonaviy innovatsion-pedagogik texnologiyalar, san’at, badiiy va ilmiy-ma’rifiy adabiyotlar, ilm-fan sohasidagi yangidan yangi ixtirolar, yutuqlar hamda barcha bilim dargohlarini olishimiz mumkin.

Hozirgi davrda bozor iqtisodiyoti munosabatlari modernizatsiyalashuvi muammolaridan biri hisoblangan halqimizning, asosan shaxsning intellektual madaniyat darajasi bilan jamiyat intellektual madaniyatini o’zaro amal qilish doirasi, bir-biri bilan ta’sirlashuv xususiyatlarini ijtimoiy-falsafiy va madaniy jihatdan tadqiq etish respublikamizda mutaxassis-kadrlarni zamonaviy ilm-fanning ilg’or yutuqlarini amaliy hayotga qo’llay oladigan yuksak ilmiy salohiyatga ega bo’lgan ziyoli inson sifatida tarbiyalash jarayonida yo’l qo’yilishi mumkin bo’lgan xato-kamchiliklarni oldini olishga yordam beradi.

Xususan, yoshlarning intellektual madaniyatini rivojlantirish borasida ta’lim dargohlarida ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Davlat ta’lim standartlari asosida barcha zamonaviy shart-sharoitlar yaratib berildi.

O’zbek xalqi farovon turmush va yuksak taraqqiy etgan fuqarolik jamiyati sari dadil qadam tashlab borar ekan bu borada shaxs intellektual madaniyatini oshirish

hamda undan oqilona foydalanish eng dolzarb vazifalarimizdan biri bo'lib qolmoqda. Mustaqillik davrida mazkur masalani ijobiy hal etish yuzasidan juda ko'plab ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar va loyihalar ijtimoiy hayotga tadbiiq etildi. Bundan tashqari xalq ta'limida va oliy ta'limda ijobiy o'zgarishlar, islohotlar amalga oshirildi. Umuman bugungi kunda mustaqillikni mustaxkamlash va buyuk kelajakni yaqinlashtirish, hozirgi o'sib kelayotgan yoshlarni tarbiyalashga, yuksak ma'rifatga ega bo'lgan intellektual madaniyatli shaxs darajasiga olib chiqishga bog'liq bo'lib qolmoqda.

Shaxs intellektual madaniyatini rivojlantirishga bo'lgan bunday zarurat barcha o'quv-ta'lim dargohlarida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchi kadrlarni zamon talablariga mos ravishda malakasini oshirishi, qayta tayyorlash, ularni jahon ilm-fani yutuqlaridan o'z vaqtida xabardor bo'lishi uchun imkoniyat yaratish va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanishlari uchun muhim shart sharoitlar yaratishni o'zida ifoda etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent, "O'zbekiston", 2021 yil, 22-bet.
2. O.Xasanboyeva. Pedagogika tarixi. Darslik. Toshkent, 2004 y.
3. M.Nurmatova. Ma'naviyatning axloqiy asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2013 y.